

ШАБАЛИН Александр Дмитриевич*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
аспирант; e-mail: shabsasha@yandex.ru*

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

В статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию территориальных систем гастрономического туризма. Гастрономический туризм рассматривается как специализированный вид туризма, включающий посещения дестинаций с целью получения впечатлений от знакомства с традиционной кухней, посещения специализированных гастрономических мероприятий, повышения квалификации в области гастрономии и кулинарного искусства. Анализ научной информации показал недостаточную проработанность вопроса пространственного развития гастрономического туризма непосредственно географами. В представленном исследовании система гастрономического туризма рассматривается как частная разновидность территориальной туристско-рекреационной системы, основными подсистемами которой являются: потребительская (туристы), инфраструктурная, организационно-управленческая, природно-рекреационная, историко-культурная, рекреационно-деятельностная (основная функциональная), материально-бытовая (проживание, питание), кадровая (обслуживающий персонал). Территориальные системы гастрономического туризма формируются под воздействием совокупности факторов внутренней и внешней среды, ключевыми из которых являются факторы спроса. Исследования спроса проводились на основе социологических исследований, которые позволили выявить основные мотивы поездок, среди которых преобладает гастрономическая составляющая. В процессах формирования территориальных систем гастрономического туризма значительную роль играет образ территории, геобренд. Использование геомаркетингового подхода позволило выявить особенности спроса на гастрономические путешествия, их роль в формировании территориальных систем гастрономического туризма.

Ключевые слова: *гастрономический туризм, туристско-рекреационная система, туристский спрос, факторы развития, мотив путешествия, территориальная система гастрономического туризма*

Для цитирования: Шабалин А.Д. Научно-методические подходы к формированию территориальных систем гастрономического туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №2. С. 120–129. DOI: 10.5281/zenodo.8000382.

Дата поступления в редакцию: 1 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 июня 2023 г.

UDC 338.486:338.45.01 EDN: SEJIFU
DOI: 10.5281/zenodo.8000382

Alexander D. SHABALIN

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

PhD Student; e-mail: shabsasha@yandex.ru

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CREATING THE GASTRONOMIC TOURISM TERRITORIAL SYSTEMS

Abstract. *The article considers scientific and methodological approaches to creation of territorial systems of gastronomic tourism. Gastronomic tourism is understood as a specialized type of tourism, including visits to destinations to get the impression of acquaintance with traditional cuisine, attending specialized gastronomic events, and improving qualifications in gastronomy and culinary arts. The analysis of scientific information showed the insufficient elaboration of the issue of spatial development of gastronomic tourism directly by geographers. In the present study, the gastronomic tourism system is considered as a particular type of territorial tourist and recreational system, the main subsystems of which are: consumer (tourists), infrastructure, organizational and managerial, natural and recreational, historical and cultural, recreational and activity (main functional), material and household (accommodation, food), personnel (attendants). Territorial systems of gastronomic tourism are formed under the influence of a combination of factors of the internal and external environment, the key of which are demand factors. Sociological studies of tourist demand made it possible to identify the main motives for trips, among which the gastronomic component prevails. In the processes of formation of territorial systems of gastronomic tourism, the image of the territory, the brand of places, plays a significant role. The use of the territorial marketing approach made it possible to identify the characteristics of the demand for gastronomic travel, their role in the formation of territorial systems of gastronomic tourism.*

Keywords: *gastronomic tourism, tourist and recreational system, tourist demand, development factors, travel motive, territorial system of gastronomic tourism*

Citation: Shabalin, A. D. (2023). Scientific and methodological approaches to creating the gastronomic tourism territorial systems. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(2), 120–129. doi: 10.5281/zenodo.8000382. (In Russ.).

Article History

Received 1 April 2023

Accepted 2 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Феномен гастрономического туризма, отражающий связь между туризмом и гастрономией, как в глобальном, так и в региональном масштабе, выступает объектом междисциплинарных исследований – антропологических, социокультурных, социально-экономических, политических, географических и иных. Большинство исследователей признают неразрывную взаимозависимость туризма и еды (включая потребление вина и иных напитков) с точки зрения получения максимального удовольствия, впечатлений и позитивного туристского опыта в целом. Долгое время гастрономический туризм рассматривался в качестве дополнения к основной программе тура, т.е. не был достаточной мотивацией для путешествия. Сейчас традиционная кухня и продукты местного производства выступают как полноценные ресурсы формирования территориальных систем гастрономического туризма. Под «гастрономическим туризмом» следует понимать специализированный вид туризма, включающий посещение дестинации с целью получения впечатлений от знакомства с традиционной и инновационной кухней, посещения гастрономических ярмарочно-выставочных и событийных мероприятий, дегустации шедевров кулинарного искусства с целью обучения и повышения квалификации в области гастрономии и кулинарного искусства. По данным ЮНВТО, 30% мотивации на путешествия связаны с гастрономией, более 1/3 туристских расходов приходятся на еду [14]. В этой связи необходимо научное обоснование подходов к формированию территориальных систем гастрономического туризма.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Географический аспект гастрономического туризма рассматривается в специальной литературе относительно редко. Можно выделить два ключевых подхода в исследованиях:

1. Подход с позиции формирования и функционирования территориальных

туристско-рекреационных систем;

2. Подход, обусловленный формированием образа территории, геобренда, в основе которого лежат продукты гастрономии, местная аутентичная кухня.

Исследования территориальной организации туризма начинаются зарубежными исследователями со вт. пол. XIX в. (И. Страднер, К. Шпютц, Р. Энгельманн, Р. Глюксманн и др.) [2]. Основоположниками исследований в рамках рекреационной географии в нашей стране являлись учёные-географы В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, Н.Н. Мирошниченко, А.А. Минц, И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, И.Т. Твердохлебов и др. Прорывным направлением исследований вт. пол. XX в. стало формирование коллективом учёных во главе с В.С. Преображенским (1975) базисной модели территориальной рекреационной системы, которая была представлена как сложная управляемая и частично самоуправляемая социальная демоэкологическая система, состоящая из взаимосвязанных подсистем, обладающих функциональной и территориальной целостностью [8]. Основой формирования, функционирования и эволюции туристско-рекреационных систем являются рекреационные потребности человека и определяемые ими мотивы и особенности поведения человека [6]. К зарубежным моделям этого периода следует отнести модель туристской системы Н. Лейпера, разработанную в 1979 г., которая рассматривала туризм с точки зрения территории, генерирующей туристские потоки и территории, принимающей туристские потоки [2].

Исследования территориальных систем туризма 90-х гг. XX века и современного периода ознаменуются дальнейшим углублением представлений об адаптационных свойствах систем (Н.С. Мироненко, Э.М. Эльдаров), их экономической сущности (А.Ю. Александрова, В.Б. Сапрунова и др.), экологичности и природоориентированности (А.В. Дроздов, В.П. Чижова и др.), пространственной и структурной дифференциации (С. Плог, М. Опперман), стадий-

ности в развитии (Р. Батлер), иерархичности (Л.Ю. Мажар, В.И. Кружалин, Н.В. Шабалина и др.) [5].

Территориальные системы гастрономического туризма имеют свои особенности в исследовании, связанные с концептом культуры, объектами нематериального наследия.

Образ территории как один из ключевых мотивов поездок и факторов формирования территориальных систем туризма является объектом исследования географов, социологов, экономистов, специалистов по стратегическому планированию. Коммерциализированный образ территории – бренд – является конкурентным преимуществом территории в борьбе за потребителя – туриста. Понятие геобрендинга или бренда территорий было введено в 1998 г. С. Анхольтом, а в дальнейшем развито в работах таких исследователей, как Ф. Котлер, Ж. Сегела, Д.В. Визгалов, А.П. Пакрухин и др. [7]. В нашем понимании геобрендинг – это процесс формирования территориального бренда, который основывается на системном подходе к культурной идентичности, которая лежит в основе образа, используемого для привлечения различных целевых аудиторий. Зарубежные учёные в публикациях последних лет основываются именно на культурной составляющей в развитии гастрономического туризма. Так, исследователи связывают концепт «место назначения в гастрономическом туризме» с концептом «культура питания», в том числе в виде «трансформации еды как культурного наследия в туристские ресурсы региона» [11], «пространственной структуры отношений производства и потребления продуктов питания» [9]. В Руководстве по управлению развитием гастрономического туризма, подготовленном UNWTO, утверждается, что «Территория является основой гастрономии, потому что ландшафты места назначения, культура, продукты, технологии и блюда определяют его кулинарную идентичность и являются основой и должны быть частью ДНК туристского опыта, предлагаемого посетителям» [10].

Можно согласиться с мнением многих авторов о том, что смысловая основа гастрономического туризма заключается в продуктовых и гастрономических брендах, с которыми во время тура знакомится турист [4]. В то же время гастрономические образы территории и их бренды, представленные пищевым продуктом, блюдом или напитком, способствуют формированию и продвижению идентичности самой территории и могут создать конкурентные преимущества региона на национальном или международных туристских рынках.

Географический аспект гастрономического туризма часто связывают с концептом «местная кухня». Местная кухня выступает инструментом сельскохозяйственного, а, следовательно, экономического развития, на которые влияет пищевое поведение туристов [11].

Греческие социологи Г. Павлидис и С. Маркантиноу констатируют, что местная еда, как правило, считается «аутентичной», «простой» и «чистой» [13]. Местная кухня – это знаковый набор продуктов и блюд туристской дестинации и, в силу этого, аттрактор для большинства туристов и нематериальный образ территории.

Методы и методология

Совокупность явлений и отношений, связанных с гастрономическим туризмом на определённой территории, может быть исследована с помощью системно-структурного подхода. Хорошо зарекомендовавший себя в управленческих науках, системно-структурный подход нашёл широкое применение в географических исследованиях отечественных и зарубежных научных школ вт. пол. XX в. [8]. Система представляет собой сложное сочетание объектов с упорядоченными внутренними взаимосвязями, определяющими её целостность, устойчивость и автономность [1]. Современные исследования систем связаны с решением комплекса задач и научных способов их решения. Исследование территориальных систем гастрономического туризма связано со следующими этапами: определением территориальных границ

исследования, определением характера системы (монофункциональная, полифункциональная) и её структурных элементов. Рассматривая территориальную систему туризма как открытую и частично самоорганизующуюся систему, отдельный этап исследования может быть посвящён анализу её динамической устойчивости и активности трансформационных процессов. Динамической особенностью системы «Гастротурист – Территория» является как цикличность, так и эволюция: культура питания определённой территории испытывает обратное воздействие со стороны гастрономических туристов. Въездные туристские потоки со временем способны изменять вкусовые привычки и набор продуктов питания местного населения.

Территориальная система туризма – сложная социально-экономическая геосистема, в центре которой находится турист – потребитель продуктов и услуг территории. Поэтому процесс проектирования территориальных систем туризма связан с проведением исследований (в первую очередь, социологических), которые позволяют выявить мотивы отдыхающих – факторы, формирующие данные системы и определяющие их специализацию [5].

Исследования территориальных брендов проводятся сравнительно недавно, используя традиционные для маркетинговых исследований методы социологических опросов, а также рейтинговые оценки. Геомаркетинговый подход в данном исследовании заключается в выявлении и анализе пространственной информации, касающейся факторов формирования спроса на гастрономический туризм и мотиваций туристов, приводящих к определённой функциональной и территориальной избирательности спроса [7]. Эти задачи решаются путём использования социологических методов – анкетирования туристов и экспертных оценок. В рамках данного исследования был проведён социологический опрос 368 респондентов с целью выявления их отношения к гастрономическому туризму,

культуре питания, кулинарных предпочтений и ключевым мотивам поездок.

Результаты исследования

Территориальная система гастрономического туризма представляется частной разновидностью территориальной туристско-рекреационной системы (рис. 1). Основными подсистемами любой ТТРС являются: потребительская (туристы), инфраструктурная, организационно-управленческая, природно-рекреационная, историко-культурная, рекреационно-деятельностная (основная функциональная), материально-бытовая (проживание, питание), кадровая (обслуживающий персонал).

Интегральная структура территориальной системы гастрономического туризма включает три блока: функциональный, управленческий и территориальный (рис. 1).

Функциональная структура современного гастрономического туризма достаточно сложна и диверсифицирована. WFTA признает более 20 отраслевых областей, в совокупности формирующих кластер индустрии гастрономического туризма [14]:

- I. Еда и напитки: фермы; рынки; производители и создатели еды; кулинарные классы и школы; события, связанные с едой и напитками; розничная торговля и бакалея; рестораны, бары, кафе и др.; дистрибуция / экспортеры / импортёры;
- II. Путешествия и гостеприимство: кулинарные мероприятия; туроператоры; гиды для туристов; ночлег; транспортировка; DMOs (организации по управлению дестинациями).
- III. Другие: правительство; научные круги; медиа; технологические платформы; торговые ассоциации; поставщики; потребители.

В зависимости от степени зрелости системы её функциональная структура отличается разным уровнем диверсификации.

Функционирование территориальной системы гастрономического туризма имеет деятельностный аспект и проявляется в

Рис. 1 – Интегральная структура региональной системы гастрономического туризма

Fig. 1 – Integral structure of the gastronomic tourism regional system

виде гастрономических и кулинарных туров, гастрономических событийных мероприятий, экскурсий и дегустаций и др. В зависимости от цели поездки тур может ограничиваться одним видом занятий или включать занятия в рамках всех известных сегментов гастрономического туризма. Наибольшее распространение получили следующие гастрономические туры: событийный тур, ресторанный тур, образовательный тур, экологический тур, винный тур, комбинированный тур.

По конфигурации пространственные структуры гастрономического туризма могут быть дисперсные, линейные и площадные. В отличие от преобладающих дисперсных форм гастрономического туризма, линейные структуры в наибольшей степени соответствуют сути гастрономических туристских маршрутов, тематических коридоров и специализированных туристских поясов, широко представленных в практике

туризма (например, группа маршрутов «Винные дороги Калифорнии»). Некоторые исследователи выделяют особые продовольственные (гастрономические) тропы, как сложный туристский продукт, предполагающий взаимодействие между различными материальными и нематериальными компонентами (ресурсами, услугами, местной средой и сообществами), где на маршруте сочетаются приготовление пищи и приключение, связанное с её приготовлением и потреблением [12]

Площадную форму имеют ареалы гастрономического туризма, выделяемые в границах распространения явления, и гостротуристские районы, объединяющие территории со сходным потенциалом, специализацией и уровнем развития гастрономического туризма.

Управленческий блок системы гастрономического туризма не имеет материальной составляющей, но выступает регуля-

тором процессов, протекающих в системе, и режима её функционирования, в т.ч. выполняет функции контроля над поддержанием внутренних связей системы и её внешних связей с окружающей природной и социокультурной средой. Применительно к гастрономическому туризму соответствующие управленческие функции осуществляют профильные министерства (министерства туризма, министерства экономического развития и др.), местные сообщества, общественные организации, объединяющие организаторов и участников гастрономического туризма.

Как и любой тип туристско-рекреационных систем, территориальная система гастрономического туризма является самоуправляемой системой, обладающей динамичностью, т.е. пространственно-временной изменчивостью компонентного состава, взаимодействия структурных компонентов и функционирования.

Гастрономический туризм, как и все виды современного туризма, развивается под влиянием многих факторов, и данный мультифакторный процесс проявляется на разных иерархических уровнях общественной и пространственной организации. Как отмечают эксперты ЮНВТО, «Гастрономия – это признание множества факторов, имеющих отношение к продуктам питания и напиткам, которые употребляет и потребляет группа, населённый пункт, регион или даже нация» [14]. Приоритет тех или иных факторов, как генерирующих, так и реализующих конкретные направления и формы гастрономического туризма, определяется спецификой самого региона (дестинации).

Однако, сегодня уже можно с уверенностью утверждать, что движущей силой гастрономического туризма выступает *туристский спрос*, который, в свою очередь, обусловлен разнообразными факторами внутреннего и внешнего порядка и определяет уровень *мотивации* к гастрономическим путешествиям в целом и к посещению данной дестинации, в частности.

В результате проведённого социологического опроса с целью выделения

ключевых параметров, характеризующих территориальные системы гастрономического туризма, было выявлено, что туристы отождествляют посещаемую дестинацию с заведениями местной аутентичной кухни. Более 50% респондентов ответили, что обязательно посещают рестораны местной кухни (рис. 2).

Рис. 2 – Посещение ресторанов местной кухни во время путешествия

Fig. 2 – Visiting local restaurants while traveling

У 15% респондентов гастрономия может быть основным мотивом поездки, и у 90% гастрономия рассматривается как одна из возможностей более тесно знакомства с территорией. затрат на посещение обычного кафе/ресторана в путешествии.

Помимо знакомства с локальной кухней в поездке туристы рассматривают аутентичный продукт как сувенир, а многие популярные сейчас направления и регионы имеют стойкие ассоциации с продуктом местной гастрономии (рис. 3).

Рис. 3 – Гастрономия (местная кухня, вина) как основная цель поездки

Fig. 3 – Gastronomy as the main purpose of the trip

Цикл гастрономического туризма в системе отношений «Турист – Территория» отражён на рис. 4. В современном обществе туристы получают первичное представление о кухнях дестинаций, которые они посетят в будущем; этому способствует не только глобализация продовольственного

рынка и распространение сетей питания французской, итальянской, китайской и других национальных кухонь, но и эффективная реклама в медиа и социальных сетях. Въездные туристские потоки со временем способны изменять вкусовые привычки и набор продуктов питания местного населения. Ф. Медина, М.П. Леал и Д. Васгуэс утверждают, что новый гастрономический образ места имеет связь между местным и глобальным, традиционным и аутентичным, распространяется по всему миру туристами и, тем самым, способствует трансформации имиджа дестинации [12]. Согласно исследованиям WFTA, проведённым с целью обоснования профиля гастрономического туриста, более 60% опрошенных заявили, что фотографируют продукты питания или гастрономические продукты и делятся своим опытом в социальных сетях,

по крайней мере, в половине своих поездок. Таким образом, первичный образ территории и её кухни в результате проведённого гастрономического тура трансформируется во вторичный геопространственный образ, что неизменно приводит к трансформации системы гастрономического туризма и её адаптации к целевым группам туристов.

В ходе опросов членов UNWTO из 29 стран мира в 2016 г. было установлено, что гастрономия занимает третью позицию в мотивациях для посещения дестинаций после культурной и природоориентированной [14].

Таким образом, гастрономия может являться основным или ключевым мотивом поездки, т.е. генерирующим фактором формирования территориальных систем гастрономического туризма.

Рис. 3 – Цикл гастрономического туризма в системе отношений «Гастротурист – Территория»

Fig. 3 – The gastronomic tourism cycle in the relation system "Gastrotourist – Territory"

Выводы

Проведённое исследование позволили сделать следующие выводы об особенностях формирования систем гастрономического туризма.

1. Географический аспект гастрономического туризма рассматривается в специальной литературе относительно редко. Совокупность явлений и отношений, связанных с гастрономическим туризмом на определённой территории, может быть исследована с помощью системно-структурного подхода, который используется в рамках выделения факторов формирования и развития территориальных туристско-рекреационных систем, а также подхода, обусловленного принципами формирования образа территории, геобренда, в основе которого лежат продукты гастрономии,

- местная аутентичная кухня. При исследовании мотивов туристско-рекреационной деятельности, а также образа гастрономического направления используется метод социологических исследований.
2. Региональная система гастрономического туризма представляется частной разновидностью территориальной туристско-рекреационной системы. Основными подсистемами любой ТПРС являются: потребительская (туристы), инфраструктурная, организационно-управленческая, природно-рекреационная, историко-культурная, рекреационно-деятельностная (основная функциональная), материально-бытовая (проживание, питание), кадровая (обслуживающий персонал).
 3. Ключевым фактором развития территориальных систем гастрономического туризма является туристский спрос, который, в свою очередь, обусловлен разнообразными факторами внутренней и внешней среды и определяет степень мотивации к путешествиям с гастрономическими целями. Результаты проведенных социологических исследований продемонстрировали ключевую роль гастрономии в мотивах туристских поездок.
 4. Цикличность в системе отношений «гастротурист – территория» демонстрируют динамичность территориальных систем гастрономического туризма, их адаптивность под потребности туристов.

Список источников

1. Бельмасова А.С, Зиновьева Е.В. Системно-структурный подход в современной социально-экономической географии // Мат. Всеросс. науч. конф. «Вторые Максаковские чтения» / Под ред Д.В. Зайца. М., 2017.
2. География туризма / Под ред. А.Ю. Александровой. М.: КНОРУС, 2018. 592 с.
3. Киреева Ю.А. Гастрономический туризм как один из ключевых трендов в туризме // Туризм: региональные тенденции развития: Монография / Под ред. В.В. Лихановой, М.П. Титовой, С.А. Батоевой и др. Чита: ЗабГУ, 2021. С. 47-59.
4. Лагусев Ю.М., Балынин К.А. Гастрономические бренды как средства продвижения дестинаций // Сервис Plus. 2016. Т.10. №2. С. 9-16.
5. Мажар Л.Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: Монография. Смоленск: Универсум, 2008. 211 с.
6. Мироненко Н.С. Смена парадигм в рекреационной географии // Известия РАН. Сер. География. 1998. №3. С. 6-14.
7. Пьянкова С.Г., Митрофанова И.В., Ергунова О.Т. Геобрендинг как драйвер развития регионов в условиях нестабильности // Экономика. Инфо. Т.49. №4. 2022. С. 645-660.
8. Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преображенский. М.: Наука, 1975. 223 с.
9. Bitsani E., Kavoura A. Connecting oenological and gastronomical tourism as the wine roads, Veneto, Italy, for the promotion and development of agritourism // Journal of Vacation Marketing. 2012. No.18(4). Pp. 301-312. DOI: 10.1177/1356766712460738.
10. Guidelines for the development of gastronomy Tourism. Madrid: UNWTO, 2019. 44 p. DOI: 10.18111/9789284420957.
11. Hall M., Mitchell R. The changing nature of relationship between cuisine and tourism in Australia and New Zealand: from fusion cuisine to food networks // In book: Tourism and gastronomy. London: Routledge, 2002. Pp. 187-206.
12. Leal Londoño M.P. Related Strategies to Promote Gastronomy in Geographically Disadvantaged Areas // Via. Tourism Review. 2015. No.8. DOI: 10.4000/viatourism.459.
13. Pavlidis G., Marcantonatou S. Gastronomic tourism in Greece and beyond: a thorough review // International Journal of Gastronomy and Food Science. 2020. No.21. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2020.100229.
14. Second Global Report on Gastronomy Tourism. Madrid: UNWTO, 2017. Vol.16. DOI: 10.18111/9789284418701.

References

1. Belmasova, A. S., & Zinovieva, E. V. (2017). Sistemno-strukturnyj podhod v sovremennoj social'no-ekonomicheskoj geografii [Systems approach in modern socio-economical geography]. *Vtorye Maksakovskie chtenija [Second Maksakov Readings]*: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference. (In Russ.).
2. Alexandrova, A. Yu. (Ed.). (2018). *Geografija turizma [Geography of tourism]*. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
3. Kireeva, Yu. A. (2021). Gastronomicheskij turizm kak odin iz ključevyh trendov v turizme [Gastronomic tourism as one of the key trends in tourism]. *Turizm: regional'nye tendencii razvitiya [Tourism: regional development trends]*: A monograph. Chita: ZabSU, 47-59. (In Russ.).
4. Lagusev, Yu. M., & Balynin, K. A. (2016). Gastronomicheskie brendy kak sredstva prodvizhenija destinacij [Gastronomic brands as a means of promoting destinations]. *Service Plus*, 10(2), 9-16. (In Russ.).
5. Mazhar, L. Yu. (2008). *Territorial'nye turistsko-rekreacionnye sistemy [Territorial tourist and recreational systems]*: A monograph. Smolensk: Universum. (In Russ.).
6. Mironenko, N. S. (1998). Smena paradigim v rekreacionnoj geografii [Change of paradigms in recreational geography]. *Izvestija RAN. Seria: Geografija [Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Series: Geography]*, 3, 6-14. (In Russ.).
7. Pyankova, S. G., Mitrofanova, I. V., & Ergunova, O. T. (2022). Geobrending kak drajver razvitiya regionov v uslovijah nestabil'nosti [Geo-branding as a driver for the development of regions in conditions of instability]. *Ekonomika. Info [Economics. Info]*, 49, 645-660. (In Russ.).
8. Preobrazhensky, V. S. (Ed.). (1975). *Teoreticheskie osnovy rekreacionnoj geografii [Theoretical foundations of recreational geography]*. Moscow: Nauka. (In Russ.).
9. Bitsani, E., & Kavoura, A. (2012). Connecting oenological and gastronomic tourism as the wine roads, Veneto, Italy, for the promotion and development of agritourism. *Journal of Vacation Marketing*, 18(4), 301-312. doi: 10.1177/1356766712460738.
10. Guidelines for the development of gastronomy Tourism (2019). Madrid: UNWTO. doi: 10.18111/9789284420957.
11. Hall, M., & Mitchell, R. (2003). The changing nature of the relationship between cuisine and tourism in Australia and New Zealand: From fusion cuisine to food networks. In book: *Tourism and Gastronomy*. Routledge, 200-220.
12. Leal Londoño, M. P. (2015). Related Strategies to Promote Gastronomy in Geographically Disadvantaged Areas. A comparative analysis of Catalonia and Scotland. *Via. Tourism Review*, 8. doi: 10.4000/viatourism.459.
13. Kaur, N., Singh, R., Dar, Z., Kumar Bijarnia, R., Dhingra, N., & Kaur, T. (2020). Gastronomic tourism in Greece and beyond: a thorough review. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 21.
14. UNWTO (2017). *Second Global Report on Gastronomy Tourism*. Madrid: UNWTO, 16. doi: 10.18111/9789284418701.